

УДК: 616.34-089.86/34-089.844

**МОДИФИЦИРОВАННЫЙ СПОСОБ «ПОГРУЖНОГО»
ИНВАГИНАЦИОННОГО ИЛЕОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗА**

Ботиров А.К., Кодиров Х.М., Отакузиев А.З.,

Бозоров Н.Э., Ботиров Ж.А., Исмоилов Б.А.

Андижанский государственный медицинский институт

Актуальность проблемы. Формирование илеостомы является вынужденным и подчас единственно возможным способом устранения патологии. По сводной статистике ряда исследователей в структуре заболеваний, ставших причиной формирования илеостомы удельный вес рака ободочной кишки, составляет 43-76%, доброкачественные опухоли – 12-27%. Острая кишечная непроходимость (ОКН) механической этиологии, в т.ч. острая спаечная тонкокишечная непроходимость, перфорация инородным телом, осложнения аппендицита, травмы и ранения и др. составляют - 6-18% и неспецифический язвенный колит, болезнь Крона - 10% [1;2;3].

Материал и методы исследования. Предметом настоящего исследования явились 115 больных с urgentными заболеваниями кишечника, где оперативные вмешательства завершились формированием илеостомы в Клинике Андижанского государственного медицинского института. Согласно цели и задачам исследования нами условно выделены две группы:

Согласно цели и задачам исследования условно выделена на две группы:
- группа сравнения - с 2016 по 2019 гг., включающий 73 (63,5%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались традиционных подходов к лечению;

- основная группа - с 2020 по 2022 гг., включающий 42 (36,5%) больных с urgentными заболеваниями кишечника с формированием илеостомы, где придерживались оптимизированной хирургической тактики.

В последние 2 года у данного контингента применен модифицированный способ «погружного» инвагинационного илеотрансверзоанастомоза (Патент на изобретение ПВ РУз - IAP 7787 от 23.01.2024 г). Предложенным способом оперировано 13 (17,8%) больных.

Для решения поставленных задач проводились клиничко-лабораторные и инструментальные методы исследования соответственно последним стандартным методикам согласно рекомендациям по обследованию, утвержденной МЗРУз.

Результаты и их обсуждение. Способ заключается в том, что отступя 3-4 см от ее культи поперечно ободочной кишки вскрываем его просвет в продольном направлении, протяженностью 3,0 см в промежутке между тениями. Брыжеечный край подвздошной кишки отсепаровывается от брыжейки на протяжении 3,0 см и подводится к вскрытому участку поперечно-ободочной кишки по принципу «конец в бок».

После адаптирования краев кишок, циркулярно накладываются внутриузловые слизисто-подслизисто-мышечные швы викрилом №3-4, без захвата серозных оболочек, что в последующем предохраняет проникновение бактерий наружу по лигатуре, т.е. предупреждается возникновение «фитильного» эффекта. Наряду с этим достигается принцип соединения одноименных слоев соприкасаемых стенок кишок формируемого илеотрансверзоанастомоза.

Затем, циркулярно накладывается второй ряд серозно-мышечно-подслизистых швов, но без захвата слизистой оболочки. Чтобы дистальный конец подвздошной кишки расположился в сторону отводящей петли ободочной кишки и дополнительно создавалось условие для предотвращения

обратного заброса химуса, отступя 1,5-2,0 см от края и выше уровня сформированного анастомоза к культе ободочной кишки 2-3мя швами подшивается приводящее колено подвздошной кишки.

Отличительным признаком является то, что после формирования первого ряда швов, где соприкасаются одноименные ткани и предупреждается «фитильный» эффект, при помощи направленного пальцевого усилия подвздошная кишка вводится в просвет ободочной кишки на протяжении 2,5 см, поверх которого накладываются узловые серозно-мышечно-подслизистые швы. Данной манипуляцией достигается разъединение сообщения между первым и вторым рядом швов. При этом, со стороны аборального края ободочной кишки швы накладываются отступя 2,5см, а со стороны орального – 1,5 см. Этой манипуляцией подвздошная кишка инвагинируется в ободочную по типу «манжеты-валика» под углом 45 градусов, т.е. в аборальном направлении, что предохраняет от регургитации содержимого в обратном направлении и является мерой профилактики развития илеита. Чтобы дистальный конец подвздошной кишки расположился в сторону отводящей петли ободочной кишки и дополнительно создавалось условие для предотвращения обратного заброса химуса, отступя 1,5-2,0 см от края и выше уровня сформированного анастомоза к культе ободочной кишки 2-3мя швами подшивается приводящее колено подвздошной кишки

Предложенный способ «погружного инвагинационного ИТА не вызывает технических сложностей. В отличие от инвагинационных анастомозов, где соединяются не одноименные ткани стенок кишок, при данном способе наряду с созданием «манжеты-валика» по типу инвагината, сохраняется принцип соединения одноименных тканей кишок используя викрил №3-4 на атравматической игле (накладывание первого ряда

адаптирующих слизисто-подслизисто-мышечных швов и второго ряда - серозно-мышечно-подслизистых швов).

Накладывание второго ряда серозно-мышечно-подслизистых швов, способствует более раннему заживлению анастомоза и увеличивает механическую прочность анастомоза, а также предотвращает «фитильный эффект» сквозного шва, то есть повышается ее биологическая прочность. Увеличивается площадь соприкосновения серозных оболочек кишок, что также способствует повышению его физической и механической прочности. Чтобы дистальный конец подвздошной кишки расположился в сторону отводящей петли ободочной кишки и дополнительно создавалось условие для предотвращения обратного заброса химуса, отступя 1,5-2,0 см от края и выше уровня сформированного анастомоза к культе ободочной кишки 2-3мя швами подшивается приводящее колено подвздошной кишки.

Преимуществом и основным отличительным признаком данного способа является соединение одноименных слоев кишок, что позволяет адаптировать соединяемые отрезки кишок с формированием манжеты-валика (инвагината), способствует значительному уменьшению нагрузки на линию первого ряда швов при изменении давления в просвете кишок, а накладывание 2-3 швов отступя 1,5-2,0 см от края и выше уровня сформированного анастомоза к культе ободочной кишки, дополнительно создается условие для предотвращения обратного заброса химуса.

Заключение. Предложенным способ «погружного инвагинационного илеотрансверзоанастомоза, соединением одноименных слоев позволяет адаптировать соединяемые отрезки кишок с формированием манжеты-валика (инвагината), которая выполняет клапанную функцию, сохраняется принцип соединения одноименных тканей кишок, увеличивается площадь соприкосновения серозных оболочек кишок, предотвращается «фитильный эффект», созданием «шпоры» предотвращается регургитация химуса,

которые в целом, обеспечивают механическую, физическую и биологическую прочность анастомоза.

Список литературы.

1. Аминова Э.М. Хирургическая реабилитация пациентов с кишечной стомой //Автореф. ... дисс. Кан. Мед. Наук. –Уфа. -2022.
2. Ильканич А.Я., Дарвин В.В., Краснов Е.А. и др. Выбор восстановительного вмешательства у пациентов с толстокишечными стомами //Колопроктология. – 2016. – № 1 (55). – С. 110.
3. Тимербулатов В.М., Тимербулатов М.В. Классификация хирургических осложнений //Хирургия. –2018. –№ 9. –С. 61-65.

